

Reativar o Passado: a Anta da Samorinha (Carrazeda de Ansiães) entre Ciência e Paisagem

Lurdes Oliveira¹
Paula Fernandes²
Rui Oliveira³
Vitor Fonseca⁴

Resumo: A intervenção na Anta da Samorinha teve como objetivo recuperar e valorizar o monumento, combinando escavação arqueológica, restauro e integração na paisagem. O trabalho identificou e recolocou elementos estruturais, estabilizou a mamoa e criou condições de acesso e interpretação. Da intervenção resultou um conjunto substancial de dados científicos que aprofunda o conhecimento sobre a relação das comunidades pré-históricas com o território de Carrazeda de Ansiães e um bem patrimonial requalificado, acessível e legível, que devolve à comunidade contemporânea um importante sítio arqueológico do megalitismo transmontano.

1. Introdução

A Anta da Samorinha é um monumento megalítico com câmara poligonal associado às práticas funerárias do IV e III milénios a.C. Localizada na freguesia de Amedo e Zedes, no concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de

1. Arqueóloga. Arqueologia e Património, Lda. Licenciada em História, variante de Arqueologia (2000) e Mestre em Arqueologia (2004) pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Iniciou a sua atividade como arqueóloga em 2000. Em 2008 integrou a equipa da Arqueologia e Património, Lda., onde desempenha, entre outras funções, a de diretora de trabalhos de Arqueologia. lurdesoliveira@ap.com.pt

2. Técnica Superior de Conservação e Restauro. Arqueologia e Património, Lda. Licenciada e Mestre em Conservação e Restauro, graus obtidos em 2006 e 2008, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Em 2009 realizou estágio profissional na Academia ARS (Art & Restoration Studio) em Florença. Integrou a equipa da Arqueologia e Património, Lda. em 2011, como técnica superior de conservação e restauro, com intervenções em espólio arqueológico (material cerâmico, vidro, metal, pedra, etc.), em estruturas arqueológicas e arquitetónicas (alvenaria, cantaria, escultura, etc.) e em revestimentos azulejares (figurativo e padrão). Colabora na preparação de propostas técnicas e participa em ações de divulgação e formação. paulafernandes@ap.com.pt

3. Responsável pelo gabinete de Comunicação Gráfica e pela área do Desenho Arqueológico. Arqueologia e Património, Lda. Licenciado em Artes Plásticas – Pintura, Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, concluída em 1999. Colabora com a Arqueologia e Património, Lda. desde 2010. Tem desenvolvido normas de trabalho de campo e de gabinete, executado e supervisionado trabalhos de desenho arqueológico de gabinete. Enquanto designer é responsável pela criação da identidade gráfica e visual da empresa. No gabinete supervisiona, executa e revê trabalhos de desenho manual e vetorial. Na área do design, desenvolve projectos integrados em contexto museológicos e em publicações, nomeadamente ao nível do design de equipamento e do design gráfico. ruioliveira@ap.com.pt

4. Sócio-Gerente Fundador. Coordenador Geral Arqueologia e Património, Lda. Licenciado em História, variante de Arqueologia, em 2001 pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Pós-graduação em Gestão Cultural pela Escola de Gestão do Porto. Iniciou a sua atividade em Arqueologia como técnico auxiliar, tendo-se envolvido desde cedo na arqueologia empresarial, através da prestação de serviços técnicos. Esteve também ligado à formação profissional nas áreas da Arqueologia e da Higiene e Segurança no trabalho. Em 2001, juntamente com Ricardo Teixeira, fundou a Ricardo Teixeira e Vitor Fonseca, Arqueologia Lda., da qual é sócio-gerente. Atualmente, assume funções de coordenação geral na AP – Arqueologia e Património, Lda., estando particularmente ligado ao Departamento Comercial e de Recursos Humanos. vitorfonseca@ap.com.pt

Fig. 1 Anta da Samorinha após a intervenção de valorização – vista geral da câmara reconstituída

Fig. 2 Estado inicial do monumento antes da intervenção arqueológica – vista geral do monumento

Fig. 3 Um mosaico de obras que exploram memória, tempo, paisagem e património – livros que ampliam a forma de pensar o passado e sua presença no presente

Bragança, integra o vasto conjunto de dólmenes e mamoas que pontuam o planalto de Trás-os-Montes, testemunhos silenciosos de uma profunda relação entre comunidade e território.

Apesar do seu valor patrimonial, o monumento encontrava-se num estado de ruína avançada e praticamente ausente do discurso público. A inexistência de registo arqueográfico e a degradação estrutural impediam a sua interpretação e fruição. Foi no contexto das medidas de mitigação associadas ao projeto

“Expansão da Área de Acolhimento Empresarial de Carrazeda de Ansiães – 1.ª Fase” que se iniciou um trabalho de valorização, articulando ciência, conservação e mediação cultural. Mais do que uma escavação arqueológica, a intervenção configurou-se como uma prática de patrimonialização, na qual o conhecimento arqueológico orientou as decisões de restauro e valorização, e estas, por sua vez, restituíram ao sítio a sua inteligibilidade e compreensão científica, devolvendo-lhe presença simbólica na paisagem (Fig. 1 e Fig. 2).

Fig. 4 Planta topográfica com marcação das sanjas arqueológicas (N-S e E-O) utilizadas na escavação arqueológica.

O presente artigo analisa esta abordagem de trabalho em três fases interdependentes:

Diagnóstico e recolha de dados científicos – Conhecer para intervir: a escavação arqueológica.

Conceção estratégica e definição de princípios patrimoniais – Projetar a inteligibilidade: o plano de valorização do monumento.

Concretização física das opções de valorização patrimonial – (Re)Construir a Presença: a execução do projeto.

Seguindo as etapas definidas, a Anta da Samorinha é aqui apresentada como caso de estudo de gestão patrimonial integrada, em que a escavação, a valorização e a interpretação são dimensões complementares de um mesmo processo: patrimonializar através da ciência e pela paisagem, entendendo que

o estudo do passado e o ato de patrimonializar são formas de conhecimento e de cuidado: modos de reativar a presença do passado nos horizontes do mundo contemporâneo. (Fig. 3)

2. Enquadramento da intervenção e objetivos

A intervenção na Anta da Samorinha enquadra-se nas medidas de mitigação previstas na empreitada “Expansão da Área de Acolhimento Empresarial de Carrazeda de Ansiães – 1.ª Fase: Projeto de Infraestruturas Públicas”, promovido pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães. O Estudo de Impacte Ambiental (Ambisitus, 2019) identificou uma incidência negativa moderada sobre o monumento, em particular quanto à alteração

Fig. 5 Planta arqueológica interpretativa do monumento com estruturas identificadas durante a escavação.

do enquadramento paisagístico, à perda de acessibilidade e ao risco de deterioração física resultante da proximidade de infraestruturas a construir. Como medida compensatória, foi proposta a elaboração de um plano de valorização do sítio arqueológico EP 02 – Anta da Samorinha (CNS: 16940), que incluía uma intervenção de carácter pouco intrusivo para avaliar o estado de conservação e definir ações de salvaguarda e valorização (EIA, vol. I, pp. 263–264).

A Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, enquanto entidade promotora, assumiu a responsabilidade de desenvolver um estudo patrimonial que não se restringisse à preservação passiva do bem, mas que incorporasse a investigação, a conservação e a fruição pública, transformando a Anta da Samorinha num elemento da oferta cultural do concelho.

No âmbito dessa estratégia, foi elaborado, em 2020, o Plano de Valorização da Anta da Samorinha, com o objetivo de promover a conservação, o estudo e a

valorização deste monumento megalítico, inserindo-o nas dinâmicas locais de desenvolvimento cultural e turístico. Para a sua concretização, o município contratou a empresa AP – Arqueologia e Património, Lda., responsável pela conceção e execução do Plano de Trabalhos Arqueológicos aprovado pelo Património Cultural, I.P. O plano técnico contemplou a escavação manual do sítio e o desenvolvimento subsequente do programa de valorização patrimonial, seguindo as diretrizes definidas pela autarquia e pela tutela, garantindo a coerência entre os dados da intervenção arqueológica e a estratégia global de valorização do património concelhio.

3. O processo de patrimonialização da Anta da Samorinha

Os objetivos delineados englobaram as seguintes dimensões: científica, assegurando o registo arqueoló-

(Da esquerda para a direita)

Fig. 6 Vista aérea da escavação arqueológica, evidenciando o núcleo central da câmara.

Fig. 7 Detalhe dos esteios in situ e tombados no interior da câmara

Fig. 8 Vista geral dos alvéolos de fundação dos esteios, alguns com calços e cunhas pétreas

gico e a caracterização do monumento; patrimonial, visando a sua proteção e requalificação física; social, promovendo a legibilidade e fruição pública do sítio arqueológico.

Esta relação entre escavação e valorização tem por base a premissa de que o conhecimento científico constitui um instrumento fundamental para o exercício efetivo do direito ao património cultural. Em consonância com os princípios enunciados nas Convenções do Conselho da Europa e nas Cartas do ICOMOS⁵ esta interligação favorece não apenas a salvaguarda física e a integridade material deste bem patrimonial, mas também a transmissão e valorização dos seus significados culturais e sociais, promovendo a sua relevância e vitalidade no contexto contemporâneo.

3.1. Conhecer para intervir (a escavação arqueológica)

A escavação arqueológica da Anta da Samorinha, em 2023, constituiu o ponto de partida para a definição da estratégia de valorização do monumento. Concebida como uma intervenção preliminar de diagnóstico, inserida no Plano de Valorização e orientada por objetivos científicos, patrimoniais e operacionais, a ação teve como finalidade caracterizar a estrutura do monumento e sustentar as decisões subsequentes de conservação e valorização.

Os trabalhos visaram, em particular: verificar a presença e localização de elementos estruturais ainda existentes, como esteios, alvéolos ou couraça

pétreas; avaliar o grau de preservação da mamoa e da câmara funerária; recolher materiais arqueológicos suscetíveis de contextualizar cronologicamente o monumento; obter dados que permitissem a definição dos seus limites físicos.

Os resultados obtidos forneceram uma base para o desenvolvimento do plano de valorização, sendo um contributo fundamental para o conhecimento e salvaguarda do sítio.

A metodologia aplicada seguiu os princípios da estratigrafia, adotando a estratégia de escavação proposta por Barker (1993) e Harris (1991), alicerçada na observação e no registo em área, bem como na escavação por Unidades Estratigráficas (U.E.). Para tal, recorreu-se a uma grelha quadriculada que abarcou todo o perímetro do monumento, de modo a garantir o registo espacial preciso da estratigrafia e dos materiais encontrados (Fig. 4). A escavação manual abrangeu cerca de 40m², distribuídos por duas sanjas (áreas; zonas) ortogonais que se cruzavam no centro da mamoa: a Sanja 1, orientada segundo o eixo Norte-Sul, e a Sanja 2, segundo o eixo Este-Oeste, alinhada com o presumível corredor funerário. O cruzamento destas sanjas teve como objetivo proporcionar a observação estratigráfica completa do monumento, tanto em corte longitudinal como transversal, permitindo a identificação de eventuais estruturas arquitetónicas internas e periféricas.

A escavação gerou uma variedade de dados arqueológicos – estratigráficos, artefactuais e construtivos – fundamentais para caracterizar a confi-

5. Ver Cartas do ICOMOS (1964; 1990; 1999; 2000; 2008) e Convenções do Conselho da Europa (1992; 2000, 2005), listadas na bibliografia.

(Da esquerda para a direita, de cima para baixo)

Fig. 9 Pormenor de alvéolo de assentamento com calçamento pétreo e negativo visível no substrato

Fig. 10 Vestíbulo e acesso à câmara com esteios verticais

Fig. 11 Estrutura de contrafortagem pétreo a sul e sudoeste da câmara

guração e o estado de preservação do monumento (Fig. 5 e Fig. 6). Na parte central do monumento, foi identificada uma interface vertical resultante de uma escavação antiga, provavelmente realizada nas décadas de 1980 ou 1990, que incidiu sobre o núcleo central da câmara e cujo preenchimento era constituído por sedimentos soltos e matéria vegetal. Ainda no interior da câmara, foram registados dois esteios fragmentados in situ, dispostos verticalmente, com ligeira inclinação para o interior da estrutura, e outros dois tombados. A posição originalmente ocupada por estes últimos na estrutura funerária foi deduzida a partir da identificação dos respetivos alvéolos (Fig.

7). Foram igualmente observados os alvéolos de assentamento dos esteios em falta, alguns contendo calços e cunhas pétreas e outros apenas visíveis como negativos no substrato sedimentar (Fig. 8 e Fig. 9). Com base neste corpus de evidências, estima-se que a câmara de planta poligonal teria originalmente um total de nove esteios.

O acesso à câmara encontra-se a nascente, sendo marcado por um vestíbulo delimitado por dois esteios baixos e por uma estrutura de fecho em pedra, apoiada lateralmente em batólitos do substrato rochoso (Fig. 10). Na área exterior da câmara, a sul e sudoeste, identificou-se uma estrutura de contrafortagem

(Da esquerda para a direita, de cima para baixo)

Fig. 12 Vista geral da mamoa, com a disposição dos esteios da câmara e contexto paisagístico

Fig. 13 Vista do tumulus e anel periférico de contenção da mamoa

Fig. 14 Vista das pedras da couraça

Fig. 15 Materiais arqueológicos recolhidos: pontas de seta em sílex e fragmentos cerâmicos

pétreo, composta por blocos de pequena e média dimensão, dispostos de modo a reforçar a estabilidade dos esteios da câmara (Fig. 11).

A mamoa apresenta uma morfologia ligeiramente convexa e subcircular. O seu eixo é tendencialmente alongado no sentido E-O e o diâmetro aproximado é de 15 metros. O perímetro é definido por um anel pétreo que, aproveitando os blocos rochosos do afloramento e algumas pedras de média e pequena dimensão, delimita o contorno periférico do tumulus. O corpo da mamoa é constituído por sedimentos areno-argilosos muito compactos, de coloração amarelo-esbranquiçada, e por blocos pétreos, podendo

corresponder a vestígios da couraça lítica (Figs. 12, 13 e 14). Os processos de colapso e erosão, ao longo dos séculos, terão reduzido significativamente a altura do tumulus. Esta hipótese é sugerida pelo facto de o único esteio inteiro da câmara apresentar aproximadamente 2 metros de altura e a mamoa conservar atualmente cerca de 40 cm.

Entre os materiais recuperados, destacam-se fragmentos cerâmicos de fabrico manual e artefactos líticos em sílex, incluindo um geométrico trapezoidal e cinco pontas de seta de morfologia distinta (Fig. 15). Embora quantitativamente reduzido, o conjunto apresenta características tecnológicas e formais

Fig. 16 Planta de integração arqueológica com estruturas escavadas e elementos museográficos

compatíveis com o Neolítico / Calcolítico, correspondendo as pontas de seta a tipos bem documentados em contextos funerários do norte de Portugal (JORGE, 1978).

A Anta da Samorinha pertence ao vasto conjunto de monumentos megalíticos de Trás-os-Montes, expressão de uma tradição construtiva desenvolvida entre o IV e o III milénio a.C. Nesta região conhecem-se numerosos exemplares, entre os quais se evidenciam, pelos estudos científicos e patrimoniais, a Mamoia d'Alagoa e a Mamoia 1 do Castelo em Murça (SANCHES; NUNES, 2004; SANCHES; NUNES; SILVA, 2005), a Mamoia 1 de Madorras em Sabrosa (GONÇALVES; CRUZ, 1994; LÓPEZ SÁEZ et al., 2010) e o Dólmen da Fonte Coberta em Alijó (CARVALHO; GOMES, 2000).

A Anta da Samorinha enquadra-se, ainda, num território monumentalizado, onde se identificam outras construções megalíticas de referência, como

a Anta de Zedes e a Anta de Vilarinho da Castanheira. Estes sítios arqueológicos patrimonializados, localizados no concelho de Carrazeda de Ansiães, reforçam a importância patrimonial desta área no contexto do megalitismo transmontano.

3.2. Projetar a inteligibilidade do monumento (elaboração do plano de valorização)

Com base nos resultados da escavação, a Arqueologia e Património elaborou um plano estratégico de valorização – Programa de Valorização da Anta da Samorinha (2023) –, cujo propósito central era assegurar a compreensão científica do monumento, tornando-o num espaço legível, acessível e integrado no seu contexto ambiental e cultural (Fig. 16 e Fig. 17).

A conceptualização do programa configurou-se como um exercício de mediação patrimonial

Fig. 17 Esquema geral de implantação do Programa de Valorização, com percurso interpretativo e suportes

orientado para a tradução da informação arqueológica em linguagem espacial e sensorial, de modo a viabilizar a compreensão do monumento tanto na sua dimensão tangível como na sua dimensão científica, através de soluções harmonizadas na paisagem. O objetivo principal foi conciliar leitura interpretativa e autenticidade⁶, promovendo uma experiência de fruição informada do monumento. Assim, o programa de valorização foi concebido a partir dos seguintes eixos:

Legibilidade científica e formal, centrada na apreensão científica e patrimonial; Integração paisagística e ambiental, respeitando os princípios da mínima intervenção e da reversibilidade; Mediação e fruição pública, orientada para a acessibilidade e orientação do visitante.

A estrutura conceptual e metodológica do Programa de Valorização da Anta da Samorinha baseou-se na definição destes eixos de intervenção, entendidos como linhas orientadoras simultaneamente operacionais e interpretativas, cada uma correspondendo a uma dimensão específica de atuação e de leitura do monumento. O programa procurou ultrapassar a mera vertente de conservação física, articulando dimensões interdependentes – ciência, arquitetura e paisagem – que, em conjunto, fundamentam o processo de valorização.

A ciência traduz-se no conhecimento arqueológico produzido pela escavação e pela investigação, que fundamenta as opções projetuais e assegura o rigor da interpretação patrimonial.

6. Conceito central nas Cartas de Veneza (1964) e de Nara (1994), que orienta a preservação dos valores culturais e históricos dos bens, garantindo que intervenções e restauros respeitem os seus significados, qualidades e identidades originais.

A arquitetura manifesta-se nas soluções espaciais e construtivas de restauro, modelação do terreno e definição de percursos, concebidas para tornar o sítio legível e acessível.

Por sua vez, a paisagem constitui a dimensão de integração visual e ambiental, propiciando a harmonia entre o monumento e o seu contexto territorial e reforçando a sua significação simbólica e cultural.

Estas vertentes definem os campos de ação e de interpretação do programa conectando o trabalho científico, o projeto arquitetónico e a gestão paisagística numa abordagem dirigida à salvaguarda e valorização da Anta da Samorinha. Esta articulação foi operacionalizada através de cinco momentos sequenciais, definidos no Programa de Valorização da Anta da Samorinha, correspondentes a uma sequência lógica de atuação. Tabela 01

Fig. 18 Esboços preliminares de estudo da integração paisagística do monumento. Explorações volumétricas da mamoa, da câmara funerária e da sua relação com o relevo envolvente.

3.2.1. Legibilidade científica e formal

O primeiro eixo — legibilidade científica e formal — teve como propósito restituir ao monumento a coerência volumétrica e estrutural necessária à compreensão da sua configuração original, sem recorrer a uma reconstrução total. O programa concentrou-se na restituição parcial e controlada das condições de percepção do sítio, traduzindo o conhecimento arqueológico em soluções arquitetónicas e visuais capazes de assegurar a sua inteligibilidade e autenticidade (Fig. 18 e Fig. 19).

A colocação dos esteios originais nos respetivos alvéolos de fundação foi complementada pela instalação de réplicas escultóricas, de modo a completar o perímetro da câmara e a sugerir a sua forma. Para as zonas onde os esteios originais estavam ausentes, o projeto previu uma solução conceptual, recorrendo à instalação de réplicas de pequena dimensão em altura, com acabamento bruto e pouco faceadas, idealizadas para evocar os volumes perdidos sem os imitar. Deliberadamente distintas dos elementos originais, estas réplicas funcionam como marcadores arqueológicos, tornando possível apreender a forma e a escala da câmara sem induzir uma ilusão de reconstituição completa.

A distinção entre original e adição contemporânea constitui um dos princípios fundamentais da inter-

Fig. 19 Estudos formais e dimensionais de elementos de marcação e enquadramento, incluindo variações de volume, proporção e disposição espacial em torno da estrutura megalítica

venção: as réplicas não procuram repor a câmara, mas sublinhar a ausência como parte da sua história material, convertendo a lacuna em elemento de interpretação arqueológica. Deste modo, a experiência de visita adquire uma dimensão reflexiva — compreender o que falta é, aqui, compreender o tempo e o processo arqueológico.

Para reforçar a inteligibilidade formal do espaço funerário, definiu-se uma delimitação do piso interior da câmara através de um anel de contenção em aço corten, preenchido com gravilha de tonalidade salmão-avermelhada. Esta solução confere textura, drenagem e contraste cromático ao mesmo tempo

Momento	Suporte	Ação	Objetivo
1	de Orientação:	Instalação de uma placa direcional	Assegurar a identificação e orientação espacial do visitante, integrando o monumento na rede patrimonial e na paisagem envolvente
2	de Acessibilidade	construção de uma escada de acesso	Garantir a segurança e a acessibilidade, respeitando os princípios da mínima intervenção e da integração paisagística;
3	Expositivo	Implementação de um totem interativo	Promover a interação lúdica e educativa com o visitante e contribuir para a mediação patrimonial;
4	Informativo-Didático	Colocação de uma mesa interpretativa	Comunicar os dados científicos e patrimoniais, traduzindo a informação arqueológica de forma inteligível e acessível.
5	Arquitetónico	Valorização do monumento e do espaço envolvente	Acautelar a preservação da autenticidade e a coerência formal e ambiental do conjunto arqueológico.

Tabela. 01 Momentos sequenciais que compõem o projeto de valorização do Anta da Samorinha, com soluções integradas na paisagem para salvaguarda e interpretação científica do monumento

que estabelece uma fronteira visual entre a câmara e o exterior, sugerindo a cor ocre dos sedimentos identificados no seu interior durante a escavação (Fig. 20).

Globalmente, estas opções visam transformar o monumento num objeto inteligível, onde Arqueologia e Arquitetura se complementam como linguagens: a primeira assegura o rigor histórico; a segunda, a mediação sensorial e cognitiva.

3.2.2. Integração paisagística e ambiental

O segundo eixo — integração paisagística e ambiental — foi pensado não apenas como uma operação técnica, mas como um ato de recomposição simbólica entre o monumento e o território. No contexto do megalitismo, a paisagem não constitui simples cenário: é matriz de sentido, espaço onde os monumentos adquirem espessura territorial, cultural e temporal, e onde se reconhece/produz/engendra a relação entre forma, memória e lugar.

A erosão natural dos materiais, a ruína progressiva da estrutura e as transformações/metamorfozes da paisagem ao longo do tempo — acentuadas pela própria escavação arqueológica — fragmentaram essa relação primordial: a forma perdeu escala, o

olhar perdeu continuidade e a experiência do lugar tornou-se parcial.

O projeto de valorização procurou, por isso, restituir a unidade perceptiva do conjunto, não através de uma reconstrução física, como assinalado atrás, mas por meio de uma reconciliação visual e topográfica entre o vestígio e o seu ambiente, devolvendo ao monumento a sua presença na paisagem.

A recomposição pensada para a Anta da Samorinha assentava na criação de um sistema de relações visuais e espaciais capaz de dar coerência a todos os elementos. A paisagem foi entendida como campo de leitura, e o projeto como instrumento de orientação do olhar e do movimento. Os eixos visuais e os percursos de aproximação foram estudados como dispositivos de mediação, destinados a restabelecer o diálogo entre o observador, o monumento e o horizonte. Mais do que conduzir fisicamente o visitante, estes eixos procuraram recriar a experiência ancestral da monumentalidade em que a escala do sítio se revela pela sucessão entre distância, aproximação e presença.

Neste quadro, a integração ambiental implicava também uma reflexão sobre as matérias e as tonalidades que estruturam a percepção. O projeto previa o uso de materiais neutros e reversíveis, escolhidos

Fig. 20 Planta e corte da câmara reconstituída, com elementos interpretativos e esteios originais

Fig. 21 Placa direcional: desenho técnico, medidas e proporções
Fig. 23 Totem interativo: esquema técnico e materiais

Fig. 22 Escada de acesso em aço corten, com relação ao talude
Fig. 24 Totem interativo em 3D: vistas frontal e posterior

Fig. 25 Totem holográfico da Anta da Samorinha, com desenho de reconstrução hipotética da câmara e painel informativo sobre o contexto arqueológico e paisagístico

pela sua capacidade de se inscreverem no lugar sem o dominar: sedimentos autóctones para restituir a volumetria e a vegetação perdida nas áreas de escavação; manta geotêxtil e gravilha clara para assegurar continuidade cromática; e aço corten para os elementos de mediação e acesso. A oxidação natural do corten conferiria uma pátina terrosa, em ressonância com o granito e a terra, permitindo que a intervenção contemporânea se distinguisse sem romper a harmonia visual do conjunto.

Desta forma, a ligação paisagística e ambiental foi concebida como ato de equilíbrio entre o visível e o invisível, entre a permanência e o gesto. O projeto não procurou acrescentar forma, mas restituir legibilidade; não impôs desenho, mas restabeleceu relações. A Anta da Samorinha seria, por conseguinte, reenquadrada no seu território de sentido, tornando-se novamente um lugar de convergência entre matéria, paisagem e memória.

3.2.3. Mediação e fruição pública

O terceiro eixo — mediação e fruição pública — estruturou-se em torno da criação de condições de acesso, orientação e interpretação do monumento, promovendo uma experiência de visita gradual, informada e sensorial. O percurso inicia-se com a placa direcional (Suporte 1), produzida em compacto fenólico gravado a CNC e fixada num poste de plástico reciclado. Esta solução conjuga durabilidade, sustentabilidade e clareza comunicativa, funcionando como marco introdutório da narrativa interpretativa (Fig. 21).

A escada em aço corten (Suporte 2) possibilita o acesso seguro e ergonómico à plataforma do monumento, vencendo o declive natural em três lanços. A escolha do aço corten, pela sua resistência e tonalidade terrosa, garante a durabilidade do material e a assimilação estética na paisagem circundante (Fig. 22). A dimensão interpretativa do percurso concretiza-se através de dois dispositivos complementares: o Totem holográfico (Suporte 3) e a Mesa interpretativa (Suporte 4).

O Totem, estrutura em aço corten e acrílico transparente, apresenta a projeção bidimensional da anta sobre o cenário real, criando um efeito ótico de sobreposição entre a ruína e a sua reconstrução teórica. Integra ainda informação gráfica sobre a localização

S04 MESA INTERPRETATIVA

Fig. 26 Mesa interpretativa: esquema técnico, área de leitura e estrutura metálica inclinada

Fig. 27 Mesa interpretativa com a informação arqueológica

do monumento no território, bem como uma síntese textual que orienta o visitante na leitura da paisagem envolvente, destacando a morfologia natural, o enquadramento e a presença de outros monumentos no concelho. Na Samorinha, o Totem assume uma função didática e sensorial, transformando o observador em intérprete ativo do monumento e do território (Figs. 23 a 25).

A Mesa interpretativa, construída em aço corten e compacto fenólico e inclinada a 45º para favorecer uma leitura ergonómica, apresenta planta, cortes e uma síntese descritiva do monumento, estabelecendo uma correspondência direta entre a representação técnica e o objeto real — o próprio monumento. A integração de QR codes dá acesso a conteúdos digitais, prolongando a experiência interpretativa para além do local (Fig. 26 e Fig. 27).

Ambos os suportes constituem um sistema coerente de mediação e comunicação patrimonial, alinhado com os princípios da Carta sobre a Interpretação e a Apresentação de Sítios Culturais (ICOMOS, 2008),

que considera a interpretação como parte essencial da conservação. Nesse sentido, o Totem holográfico e a Mesa interpretativa concretizam uma estratégia de mediação patrimonial que procurou aliar clareza comunicativa e rigor arqueológico, facilitando a percepção do conjunto tanto na sua materialidade como na sua interpretação científica.

3.3. (Re)Construir a Presença (a execução do projeto)

A execução do plano de valorização da Anta da Samorinha, decorrida entre abril e maio de 2025, marcou o momento em que o conceito se transformou em presença tangível, convertendo o sítio arqueológico num espaço de reconhecimento e experiência patrimonial.

O trabalho, pautado pelos princípios de segurança, reversibilidade, mínima intervenção e legibilidade arqueológica, procurou materializar de forma sensível as intenções definidas na fase de estudo, conciliando

(Da esquerda para a direita)
 Fig. 28 Réplicas de granito cortadas para a reconstituição da câmara funerária
 Fig. 29 Operação de levantamento e posicionamento de um dos esteios originais, com apoio de guindaste e acompanhamento da equipa técnica
 Fig. 30 Ajuste manual do esteio durante a sua colocação, garantindo alinhamento e estabilidade na estrutura reconstituída

rigor técnico, coerência formal e integração paisagística.

Sob acompanhamento arqueológico permanente, foi executada a correspondência entre cada esteio e o seu alvéolo de fundação, através da recolocação dos elementos originais e da restituição dos que haviam desaparecido. As novas peças, executadas em granito amarelo de Vila Real, com acabamento jateado, foram posicionadas de acordo com o modelo tridimensional desenvolvido na fase de estudo, respeitando as dimensões, as inclinações e as relações estruturais previstas. A diferença volumétrica, cromática e textural entre os granitos tornou-se parte da leitura volumétrica, permitindo distinguir claramente o que é antigo do que é moderno, sem quebrar a unidade visual da câmara (Figs. 28 a 31).

Cada uma das réplicas escultóricas foi colocada e fixada sobre uma base em betão, isolada dos estratos arqueológicos por manta geotêxtil, garantindo estabilidade e segurança sem comprometer a integridade do solo original. Esta solução favoreceu a fixação firme dos elementos, evitando qualquer deslocação accidental e prevenindo riscos para os visitantes, ao mesmo tempo que preserva o caráter reversível da intervenção (Fig. 32 e Fig. 33).

No interior da câmara funerária, a superfície, protegida com manta geotêxtil, foi regularizada através da colocação e compactação de uma camada de areia estabilizadora, protegida por manta anti-ervas e rematada por um nível de gravilha de mármore rosa que, aludindo aos sedimentos de cor ocre-avermelhada identificados durante a escavação, contribui para a drenagem superficial da câmara. No exterior, foram aplicadas terras autóctones para restituir o volume das áreas escavadas (Figs. 34 a 36)

A escada de acesso em aço corten, implantada no flanco sudeste, foi executada de acordo com o projeto, com fundações pontuais e sem necessidade de escavação adicional. A sua forma contida e reversível estabelece um percurso de aproximação que conduz a um ponto de observação elevado, permitindo compreender a morfologia e a implantação da mamoa na paisagem (Fig. 37 e Fig. 38). A mesma linguagem material foi adotada na placa direcional, colocada no entroncamento do caminho que parte da estrada de acesso ao Santuário, reforçando a coerência do sistema de sinalização e a inserção do monumento na rede patrimonial envolvente (Fig. 39 e Fig. 40).

Durante a execução, algumas opções foram ajustadas em função das observações diretas no terreno.

(Da esquerda para a direita, de cima para baixo)

- Fig. 31 Montagem da estrutura interna da câmara funerária, com a disposição sequencial das réplicas de granito em torno do espaço central
- Fig. 32 Preparação da base e montagem inicial das réplicas em granito
- Fig. 33 Nivelamento e fixação das réplicas na câmara
- Fig. 34 Aplicação de acabamento e limpeza do interior da câmara
- Fig. 35 Trabalhos de finalização e limpeza da área da câmara
- Fig. 36 Limpeza dos esteios originais e regularização do terreno durante a fase final da reconstituição da câmara funerária
- Fig. 37 Escada de acesso em aço corten, alinhada com o percurso pedonal
- Fig. 38 Perspetiva geral do acesso ao monumento após instalação da escada
- Fig. 39 Instalação da placa direcional junto ao caminho de acesso ao monumento

(Da esquerda para a direita)

- Fig. 40 Sinalética direcional de acesso à Anta da Samorinha
- Fig. 41 Vista da câmara reconstituída com as réplicas de granito e esteio original inteiro
- Fig. 42 Vista da câmara reconstituída com as réplicas de granito e esteios originais
- Fig. 43 Vista do sítio valorizado, com Totem holográfico, Mesa interpretativa e monumento reconstituído

A mais significativa foi a desistência da implementação do anel metálico de contenção, inicialmente previsto para o perímetro da câmara, uma vez que a avaliação estrutural e estética determinou ser desnecessária. As réplicas escultóricas provaram ser adequadas para definir e operacionalizar o limite da câmara funerária e garantir a sua compreensão formal (Fig. 41 e Fig. 42).

Tanto o Totem com projeção holográfica como a Mesa interpretativa foram objeto de estudos e ensaios in loco, de modo a garantir a sua adequada disposição espacial e visual. No caso do Totem, a implantação final

respeita o alinhamento com a entrada da câmara e assegura visibilidade desde o percurso de acesso, sem comprometer a leitura topográfica nem o equilíbrio visual do sítio (Figs. 43 a 46). Quanto à Mesa interpretativa, a sua posição resultou de testes sucessivos que permitiram confrontar diretamente os conteúdos científicos e didáticos com o monumento, ampliando a experiência de observação (Figs. 47 a 50).

A última fase da intervenção na Anta da Samorinha materializou a passagem do projeto à sua concretização no território. A recomposição parcial da câmara, a instalação das réplicas escultóricas e a definição do

(Da esquerda para a direita)

Fig. 44 Painel de acrílico do Totem com estudo da ilustração de reconstituição

Fig. 45 Pormenor do Totem com ilustração sobre o monumento real

Fig. 46 Totem holográfico com painel de acrílico, legenda e texto introdutório

Fig. 47 Instalação da Mesa interpretativa com infografia

espaço interno devolveram ao monumento coerência formal e estabilidade estrutural, sem sacrificar a autenticidade da ruína. Em paralelo, a implantação do Totem com projeção holográfica e da Mesa interpretativa consolidou a dimensão comunicativa do conjunto, transformando o conhecimento arqueológico em saber partilhado. Reconstruir a presença implicou mais do que repor volumes ou repor materiais; significou restabelecer vínculos entre o passado e o presente, entre o gesto científico e o gesto poético de ressignificar.

4. Conclusão

O trabalho desenvolvido em torno da Anta da Samorinha traduziu-se num processo de patrimonialização integrada, no qual ciência, arquitetura e paisagem se conjugaram para restituir significado e visibilidade a um monumento que o tempo foi votando à ruína e ao esquecimento.

Tal como o monumento terá nascido do esforço coletivo das comunidades pré-históricas, também o seu processo de valorização resultou do empenho partilhado de várias equipas, unidas pela mesma vontade de o devolver à paisagem e à experiência viva do lugar. A Anta da Samorinha é fruto de dois momentos de encontro entre pessoas e lugares: o

primeiro, há milénios, quando a comunidade ergueu a estrutura megalítica para expressar a sua relação com o território e com os antepassados; o segundo, no presente, quando novos gestos e novos olhares se juntaram para viabilizar a continuidade desse legado. Este diálogo entre passado e presente reflete a matriz do património: a capacidade de mobilizar conhecimento, criatividade e sentido de pertença em torno de um bem comum. A valorização da Samorinha renova o gesto ancestral da construção, enquanto ato de reinterpretação e de cuidado, que prolonga a vida cultural do monumento no tempo.

Com a intervenção agora realizada, a Anta da Samorinha passa a fazer parte dos monumentos megalíticos musealizados em Trás-os-Montes, onde se incluem a Anta do Castelo (Murça), a Necrópole do Alto das Madorras (Alijó), a Anta da Fonte Coberta (Alijó), a Anta de Zedes (Carrazeda de Ansiães) e a Anta de Vilarinho da Castanheira (Carrazeda de Ansiães). Este conjunto de sítios musealizados, exemplar da riqueza e da diversidade do megalitismo transmontano e do papel dos municípios na salvaguarda e valorização do património arqueológico regional, constitui um espaço de mediação capaz de criar ligações entre tempos, pessoas e lugares — uma porta de entrada para o reconhecimento patrimonial de outros monumentos megalíticos da região,

Fig. 48 Vista da Mesa interpretativa após montagem

Fig. 49 Perspetiva da Mesa interpretativa e dos conteúdos didáticos

contribuindo para uma valorização partilhada do território e para o fortalecimento das ligações entre herança, comunidade e futuro: uma ponte viva entre o passado e o porvir do território.

Agradecimentos

Os autores expressam o seu reconhecimento ao Município de Carrazeda de Ansiães pelo apoio prestado à realização deste trabalho. Agradecem, em particular, o empenho de Isabel Alexandra Resende Justo Lopes, Chefe da Divisão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, bem como de Rodolfo António Manaia Ferreira, do Serviço de Turismo.

Agradecem igualmente a Orlando Sousa, da CCDR-Norte.

Estendem ainda o agradecimento a todos os funcionários da Arqueologia e Património, Lda., nomeadamente Leandro Costa, Pedro Pinto, Pedro Maia, Rodry Mendonça, Rui Pinto e Teresa Gonçalves e aos funcionários dos diferentes serviços do Município de Carrazeda de Ansiães, cuja colaboração e dedicação contribuiu de forma decisiva para a concretização deste projeto.

A redação final do artigo beneficiou de leitura crítica externa e de revisão de caráter linguístico realizada por Ana Lima e Sérgio Gomes, a quem se reconhece o contributo prestado.

Referências bibliográficas

ALVES, Francisco Manuel (1934) Memórias arqueológicas históricas do distrito de Bragança: arqueologia,

etnografia e arte, Porto: Empreza Guedes, Vol. 9, p. 718

BARKER, Philip (1993) Techniques of Archaeological Excavation, Londres: Routledge.

CARVALHO, Pedro Sobral de; GOMES, Luís Filipe Coutinho (2000) “O Dólmen da Fonte Coberta”, Estudos Pré-históricos, 8: 19-47.

CONSELHO DA EUROPA (1992) Convenção Europeia para a Proteção do Património Arqueológico (revista) (Convenção de La Valetta), Aprovada em La Valetta, (Malta), a 16 de janeiro de 1992. Estrasburgo: Conselho da Europa.

CONSELHO DA EUROPA (2000) Convenção europeia da paisagem, Florença (Itália), 20 de outubro de 2000. Florença: Conselho da Europa.

CONSELHO DA EUROPA (2005) Convenção-Quadro sobre o Valor do Património Cultural para a Sociedade, Faro (Portugal), 27 de outubro de 2005. Faro: Conselho da Europa.

GOMES, Luís Filipe Coutinho, PERPÉTUO, João Miguel André, GARCIA, Joaquim (2016) “Conservação e valorização de monumentos megalíticos. Da inocência das soluções aos resultados efectivos” in Maria de Jesus SANCHES, Domingos CRUZ. (orgs.) Actas da II Mesa-Redonda Artes Rupestres da Pré-história e da Proto-história, Estudos Pré-históricos, Viseu: CEPBA, 18:1-30.

GONÇALVES, A. H. B. e CRUZ, D. J. (1994) “Resultados dos trabalhos de escavação da mamoa 1 de Madorras (S. Lourenço de Ribapinhão, Sabrosa, Portugal)”, Estudos Pré-históricos, Viseu: CEPBA, 2:171-232.

HARRIS, Edward. C. (1991) Princípios de estratigrafia arqueológica, Barcelona: Editorial Crítica.

ICOMOS (1964) Carta de Veneza sobre a Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios, Veneza: ICOMOS.

ICOMOS (1990) Carta de Lausanne sobre a Proteção e Gestão de Sítios Arqueológicos, Lausanne, (Suíça), 6 a 11 de outubro de 1990. Paris: ICOMOS.

ICOMOS (1994) Documento de Nara sobre Autenticidade, Nara, Japão, 1 a 6 de novembro de 1994. ICOMOS.

ICOMOS (1999) Carta internacional sobre o turismo cultural, Cidade do México, México, 17 a 23 de outubro de 1999, Cidade do México: ICOMOS

ICOMOS (2000) Carta de Cracóvia sobre os Princípios para a Conservação e o Restauro do Património Construído. Aprovada na Conferência Internacional sobre Conservação, Cracóvia, Polónia, 26 a 28 de outubro de 2000. Paris: ICOMOS.

ICOMOS (2008) Carta sobre a Interpretação e a Apresentação de Sítios Culturais. Aprovada pela 16.ª Assembleia Geral do ICOMOS, Quebec, Canadá, 4 de outubro de 2008. Paris: ICOMOS.

JORGE, Susana Oliveira (1978) “Pontas de seta provenientes de túmulos megalíticos do Noroeste de Portugal”, Minia, Braga: ASPA, 1(2): 99-175.

JORGE, Vítor de Oliveira (1982) Megalitismo do Norte de Portugal: Distrito do Porto Os Monumentos e a sua problemática no contexto europeu, Porto: Universidade do Porto

LEDERMANN, F., & SCHMALSTIEG, D. (2003) “Presenting Past and Present of an Archaeological Site in the Virtual Showcase”. In D. ARNOLD, A. CHALMERS & F. NICCOLUCCI (eds.), Proceedings of the 4th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Intelligent Cultural Heritage (VAST 2003), Aire-la-Ville, Switzerland: Eurographics Association, 1-6.

LOPO, Albino dos Santos Pereira (1987) Apontamentos Arqueológicos, Lisboa: Instituto Português do Património Cultural.

LÓPEZ SÁEZ, José Antonio; CRUZ, Domingos J.; GONÇALVES, António A. H. B. (2010) “A Mamoia 1 de Madorras (Sabrosa, Vila Real, Portugal): análises polínicas e datações de Carbono 14”. In Ana BETTENCOURT, XXX ALVES & Sérgio MONTEIRO (orgs.) Variações paleoambientais e evolução antrópica no Quaternário do Ocidente Peninsular, Braga: APEQ-CITCEM: 39-52.

NUNES, Susana. A. (2003) Monumentos sob túmulos e meio físico no território entre o Corgo e o Tua (Trás-os-Montes): aproximação à questão, Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto (dissertação de mestrado, policopiada).

PEREIRA, António L.; LOPES, Isabel Alexandra J. (2005). Património arqueológico do concelho de Carrazeda de Ansiães, Carrazeda de Ansiães: Câmara Municipal.

SANCHES, Maria de Jesus; NUNES, Susana Andreia (2005) “Monumentos em pedra numa região de Trás-os-Montes – Nordeste de Portugal: Sua expressão na paisagem habitada durante o 4.º e 3.º milénio BC”, Revista da Faculdade de Letras – Ciências e Técnicas do Património, 1(4), Porto: 53-82.

SANCHES, Maria de Jesus; NUNES, Susana Andreia. SILVA, Margarida Santos (2004) “Resultados da escavação da Mamoia d’Alagoa (Toubres - Jou), Murça (Trás-os-Montes)” Portugália, nova série, 25, Porto: DCTP – Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 5-42.

SANCHES, Maria de Jesus; NUNES, Susana Andreia; SILVA, Margarida Santos (2005) “A Mamoia 1 do Castelo (Jou) – Murça (Trás-os-Montes): resultados dos trabalhos de escavação e de restauro dum dólmen de vestibulo”. Portugália, nova série, 26, Porto: DCTP – Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 5-40.

SANTOS, João Carlos Cardoso dos. (2018) “Arte rupestre no Planalto de Carrazeda de Ansiães: contributos para o seu estudo”. In Noelia HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ; Javier LARRAZÁBAL GALARZA; Rodrigo PORTERO HERNÁNDEZ (coords.), Arqueología en el Valle del Duero: del Paleolítico a la Edad Media, 6: 60-72.

TEIXEIRA, Luísa Maria de Oliveira (2012) Abrigos com pinturas rupestres de Trás-os-Montes e Alto Douro (Pala Pinta, Penas Róias e Cachão da Rapa): paisagens, signos e cultura material, Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa (dissertação de mestrado).

Fig. 50 (à direita) Mesa interpretativa e monumento reconstruído

